

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТИДА ИНГИЧКА ИЧАКНИНГ МОРФОМЕТРИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Ачилов Л.Г.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада енгил бош миЯ жароҳатидан кейин 3 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг ингичка ичаги деворидаги лимфоид тузилмаларда содир бўлган морфологик ўзгаришлар таҳлил қилинди ва морфологик жиҳатдан ичакдан олинган материаллар ўрганилди.

Калит сўзлар: бош миЯ жароҳати, бош миЯ, ингичка ичак, лимфоид тўқима.

ANALYSIS OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE SMALL INTESTINAL IN MILD TRAUMATIC BRAIN INJURY

Achilov L.G.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the morphological changes in the lymphoid structures of the small intestine wall of 3-month-old white crossbred rats after mild traumatic brain injury, and morphologically studies the materials obtained from the intestine.

Keywords: brain injury, brain, small intestine, lymphoid tissue.

АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Ачилов Л.Г.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье анализируются морфологические изменения лимфоидных структур стенки тонкой кишки 3-месячных белых беспородных крыс после легкой черепно-мозговой травмы, а также проводится морфологическое исследование материала, полученного из кишечника.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, головной мозг, тонкая кишка, лимфоидная ткань.

Долзарблиги. Бош-миЯ жароҳатидан кейинги касалликлар нафақат марказий нерв тизимида, балки организмнинг бошқа муҳим тизимларида ҳам жиддий ўзгаришларга сабаб бўлади. Шу жумладан, ҳазм қилиш тизими, айниқса, ингичка ичакда иммунологик химоя вазифасини бажарувчи лимфоид тўқималарнинг ҳолатига таъсир кўрсатади. Ушбу тадқиқот енгил миЯ жароҳати оқибатида ичак лимфоид тузилмаларида содир бўладиган морфологик ўзгаришларни аниқлаш ва баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Маиший ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ шикастланишлар, шу жумладан, бош-миЯ жароҳати (БМЖ) — саноатлашган мамлакатларда жамоат саломатлиги учун асосий муаммолардан бири ҳисобланади ва меҳнат қобилятининг барқарор йўқолишига, шунингдек, юқори ўлим кўрсаткичи, ногиронлик ва даволаш учун катта харажатларга олиб келади [1, 2]. БМЖ юзага келишининг энг кенг тарқалган сабабларига йўл-транспорт ҳодисалари ва йиқилишлар киради. Аҳоли ўртасида ўлим ҳолатлари структурасида шикастланишлар учинчи ўринни барқарор эгаллаб келмоқда. Бош-миЯ жароҳати энг кенг тарқалган шикастланиш тури бўлиб, барча жароҳатлар турлари орасида 40% гача улушни ташкил қилади. Дунё бўйлаб БМЖ тарқалиш кўрсаткичлари сезиларли даражада фарқланади ва йилига ҳар 100 минг аҳолига 95 дан 783 тагача ҳолатни ташкил қилади, ўлим кўрсаткичи эса ҳар 100 минг аҳолига 9,5 дан 66 тагача етади[3,4,5]. Бу “жим эпидемиялар” каторига кириб, бошқа ҳар қандай жароҳатларга қараганда кўпроқ ўлим ва ногиронликка олиб келади. Сўнгги ўн йилликларда дунёда табиий офатлар, техноген ҳалокатлар, транспорт авариялари, ҳарбий можаролар сони ортиб бормоқда ва улар кўпинча бош миЯ шикастланишлари билан бирга келади. Масалан, бош суяги ва бош миЯ шикастланишлари барча жароҳатларнинг учдан бирдан кўпроғини ташкил қилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, бундай ҳолатлар ҳар йили камида 2% га ошиб бормоқда[6,7,8].

Кўп йиллар давомида ичакнинг тизимли яллиғланиш ва оғир аҳволдаги беморларда кўп орган етишмовчилиги ривожланишидаги муҳим роли ҳақидаги гипотезалар илгари сурилган бўлиб, вақт ўтиши билан турли соҳа мутахассислари томонидан олиб борилган замонавий диагностика ва

даволаш усуллари ёрдамида тасдиқланган. Оғир аҳвол сурункали тус олган беморларнинг прогнози асосан ноқулай бўлиб, уларнинг бир йиллик омон қолиш кўрсаткичи тахминан 25% ни ташкил қилади[9,10].

Адабиётларга кўра, бош мия жароҳати 45 ёшгача бўлган шахслар орасида ногиронлик ва ўлимнинг асосий сабаби ҳисобланади. АҚШда 5,3 миллиондан ортиқ одам жароҳат оқибатлари билан яшайди, уларда нафақат жисмоний, когнитив, ҳиссий ва хулқ-атвор бузилишлари, балки меъда-ичак тракти (МИТ) фаолиятининг бузилиши ҳам кузатилади. Бу мамлакат иқтисодиётига йилига 60 миллиард долларга тушмоқда[11,12]. Оғир аҳволдаги реанимация бўлимида ётган беморларда асосий ҳаётий кўрсаткичлар мунтазам мониторинг қилинади. Шу билан бирга, ичакдаги ўзгаришлар кўпинча эътибордан четда қолади, чунки интенсив терапия одатда мониторинг қилиш осонроқ бўлган бошқа органлар ва тизимлар фаолиятини қўллаб-қувватлашга йўналтирилади. Ичак эса, дастлабки қарашда, овқат ҳазм қилиш жараёнидан четлатилган ва ҳаёт учун хавф туғдирмайдиган аъзо сифатида кўрилади. Бирок, беморларнинг 59,1% ида МИТ бузилишининг камида битта аломати аниқланади, бу эса унинг функцияси ва морфологик тузилишидаги чуқурроқ даражадаги ўзгаришларнинг дастлабки кўриниши бўлиши мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади бош мия жароҳатининг турли даврларида ингичка ичак морфометрик параметрларининг қиёсий тавсифини ўрганишдан иборат.

Материал ва усуллар. Экспериментал илмий тадқиқот ўтказиш учун стандарт вивариум шароитида ўстирилган ҳар хил жинсидаги 180 та, ёши 1-6-18 ойлик бўлган оқ зотсиз каламушлар танлаб олинди. Лаборатория ҳайвонлари Бухоро давлат тиббиёт институти виварийсида вояга етказилган. Оқ зотсиз каламушларда бош мия шикастланишидан кейинги гуруҳларда ва интакт гуруҳларда морфологик ва морфометрик кўрсаткичлар қиёсий таҳлили ўтказилди ва олинган, натижалар ҳисобот шаклида қайд қилинди (1-жадвал).

1-жадвал

Ҳайвонларнинг тажриба мазмунига қараб тақсимланиши

Гуруҳлар	Ҳайвонларнинг ёшлари						Нобуд бўлгани					
	1 ойлик		6 ойлик		18 ойлик		1 ойлик		6 ойлик		18 ойлик	
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
I назорат	20	33,33	20	33,33	20	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
II тажриба	20	33,33	20	33,33	20	33,33	1	1,67	0	0,00	1	1,67
III тажриба	20	33,33	20	33,33	20	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Хи- Пирсон квадрати = 0,000; p = 1,000						СХ					

Изоҳ: СХ – статистика ҳисобланмайди.

Морфологик тадқиқот ўтказиш учун ингичка ичак тутқичи (ичакнинг мўлжалланган кесишиш чизиғи бўйлаб) олинган бўлиб, сўнгра у резексия қилиниб, тутқич чети микроқайчи ёрдамида бутун узунлиги бўйлаб кесилди. Оқ зотсиз каламушларда ингичка ичакнинг лимфоид тўқимасини ўрганиш учун органометрик, гистологик, гистоморфометрик ва микроскопик усуллардан фойдаланилди.

Ингичка ичакни олиб ташлаганингиздан сўнг, органнинг узунлиги ва кенлиги ўлчанди. Ингичка ичакнинг макропрепаратлари Хеллман усули бўйича бўялди. Препаратни 30 дақиқа давомида сув билан ювиб ташладик (2-3- кунларни ўз ичига олади). Макропрепаратлар 3% сирка кислотаси еритмасига 18 соат давомида (2-5 кунгача) жойлаштирилди. Йечим аниқ бўлмагунча, кейин улар яна 2 соат давомида оқадиган сув билан ювилди. Ювишдан кейин улар 1% гаррис гематоксилин еритмасига (99 мл сув учун 1 мл гаррис гематоксилин) жойлаштирилди ва 48 соат давомида бўялди.

Оқар сувда 30 минут ювилгандан сўнг улар сирка кислотанинг 2% ли еритмасига 2 соат давомида жойлаштирилди. Оқар сувда яна 30 минут ювилгандан сўнг мушак ва сероз пардалар ажратилиб, препарат ўтган нурда кўриб чиқилди. Биз гаррис бўйича гематоксилинни қуйидагича тайёрладик: 1 г гематоксилин 10 см³ мутлақ спиртда еритилди. 20 г калий алуми 200 см³ дистилланган сувда еритилди. 24 соатдан кейин иккала еритма бирлаштирилди ва 0,5 г кизил симоб оксиди қўшилди. Қайнагунча иситилади, совутилади ва 24 соатдан кейин филтрланади.

Ингичка ичакнинг 180 та макропрепаратларидан 90 таси макроскопик текшириш учун ишлатилган ва 25 та бўлақдан ингичка ичакнинг бошланғич, ўрта ва охириги қисмларидан олинган ва нейтрал формалиннинг 10% ли еритмасида маҳкамланган. Фиксациядан сўнг, препаратлар бир соат

давомида оқадиган сувда ювилади. Материаллар стандарт процедура бўйича қайта ишланди, бу ортиб бораётган концентратсияли спиртларда сувсизланишни ўз ичига олади, кейин намуналар керосин блокларига қуйилади. Гаррис гематоксилин билан бўялган жами макропрепаратлардан фойдаланиб, йиғилган лимфоид тугунларнинг сони, шакли, ўлчами, йиғилган лимфоид тугунлар орасидаги масофа, агрегатсияланган лимфоид тугунлар билан қопланган ичакнинг тутқич қисмининг майдони ўрганилди. Ингичка ичакнинг тутқич қисмининг 1 см² майдонида битта лимфоид тугунлар сони. Ўлчовлар миллиметр ўлчагич ёрдамида амалга оширилди. Ичак деворидаги ва Пейер пиллакчаларидаги битта лимфоид тугунлар сони ичакнинг камида учта бўлимида ҳисобланган.

Натижалар ва муҳокама. Микроскопик таҳлил шуни кўрсатдики, 1 ойлик Wistar каламушларида ингичка ичакнинг шиллик қавати бир хил гистотопографик тузилишга эга, аммо вилли қалинлиги ва узунлиги ҳар хил бўлган. 1 ойдан 18 ойгача бўлган даврда мия шикастланиши бўлган каламушларда 3 кун ичида ингичка ичакнинг лимфоид тугунларининг хужайра таркибида сезиларли ўзгаришлар аниқланмади. Кичик лимфоцитлар сони 2,3% га бироз ошди, ретикуляр хужайралар 2,6±0,3%, бласт лимфоцитлар 1,7±0,4%, йirik лимфоцитлар 1,4±0,3%, ўртача лимфоцитлар 4,4±0,8% ни ташкил этди. Бу ёшдаги каламушларда йўғон ичакдаги лимфоид фолликуллар четидаги макрофаглар билан бир қаторда дегенерацияга учраган ва ўлаётган хужайралар сони икки барабар кўпайганлиги аниқланди. 18 ойлик каламушнинг тадқиқотимизнинг учинчи кунда ингичка ичакнинг лимфоид структураларида макрофагал реакция яққол намоён бўлиб, энтеротситларнинг кўчиб тушаётганлиги, деструктив ва эпителий хужайрасини десквамациясини гувоҳи бўлди (1-расм).

БМЖдан кейинги учинчи кун тўқималарни тиклаш жараёни бошланади, аммо унинг тезлиги ва даражаси дастлабки шикастланишнинг оғирлигига боғлиқ. Бош жароҳатини олганда, ичак тўқималарида қисман тикланиши кузатилади: захиралар пасая бошлайди, фақат минимал патологик ўзгаришлар қолади. Ўрта оғир гуруҳда яллиғланиш жараёнлари ўртача даражада давом этади, аммо қисман некроз белгилари мавжуд бўлса-да, эпителий дистрофиясини тиклаш бошланади. Некротик ўзгаришлар бўлса, микроваскуляр шикастланиш юзага келади, бу еса тўқималарнинг секин тикланишини кўрсатади (2-расм).

1-расм. 18 ойлик каламушнинг 3 кунда ингичка ичакнинг лимфоид структураларида макрофагал реакция, энтеротситлар деструктив ўзгаришлар ва эпителий хужайрасини десквамацияси (1). Бўёк: гематоксилин-еозин, ок.10.об.4

2-расм. Шиллик ости қаватида 1 ойлик каламушларда шиш ва яллиғланиш жараёнини камайиши (1); Бўёк: гематоксилин-еозин, ок.10.об.4.

Бизнинг тадқиқотимизда каламушларнинг назорат остидаги гуруҳларида ингичка ичак деворининг морфологик параметрларини таҳлил қилганда, биз қуйидаги ўзгаришларни кузатдик.

Ўлчовлар сирт эпителиясидан субмукозал қатламгача ўтказилди. Бир ёшли каламушларда виллус қалинлиги 150 ± 10 мкм, виллус баландлиги 350 ± 25 мкм, квадрат миллиметрдаги хужайралар сони 2500 ± 200 , мушак қаватининг қалинлиги 100 ± 8 мкм. Олти ойлик каламушларда виллус қалинлиги 170 ± 12 мкм гача кўтарилди, виллус баландлиги 300 ± 22 мкм, квадрат миллиметрдаги хужайралар сони 2600 ± 205 , мушак қаватининг қалинлиги 120 ± 9 мкм. Ўн саккиз ойлик каламушларда виллус қалинлиги 160 ± 10 мкм, виллус баландлиги 330 ± 20 мкм, квадрат миллиметрдаги хужайралар сони 2500 ± 200 , мушак қаватининг қалинлиги 120 ± 9 мкм (2- жадвал ва 3,4 расмлар).

Ингичка ичак шиллиқ қаватидаги лимфоид фолликуллар тузилишини ташкил этувчи хужайраларнинг морфометрик параметрларини ҳисоблашда каламушлар ҳаётининг турли даврларида хужайралар фоизи сезиларли даражада фарқланиши аниқланди. Уч ойлик каламушларда кичик лимфоцитлар ($82,5 \pm 5,6\%$) лимфоид фолликуллар хужайраларининг кўп қисмини, ретикуляр хужайралар ($2,8 \pm 0,2\%$) ва лимфобластлар ($1,1 \pm 0,2\%$) фақат 3,7% ни ташкил қилади. Жинсий соҳада кичик ($1,9 \pm 0,5\%$) ва ўрта катталиқдаги ($5,6 \pm 0,7\%$) лимфоцитлар ҳам топилган. Лимфоид фолликулларнинг периферик ҳудудларида вайрон қилинган хужайралар ($1,7 \pm 0,4\%$) ва уларни фаготситозловчи макрофаглар ($0,7 \pm 0,2\%$) кузатилган. Антиген таъсирисиз қолган каламушларда лимфоид фолликулларнинг хужайра таркиби тўғрисидаги ушбу маълумотлар уларнинг функционал ҳаракатсизлигини кўрсатади.

2-жадвал

Бош мия жароҳати олган гуруҳлардаги каламушлар ингичка ичак деворининг морфологик кўрсаткичлари (M±σ)

Кўрсаткичлар	Ўлчов бир-ликлари	1 ойлик	6 ойлик	18 ойлик
Сўрғичлар қалинлиги	мкм	142±10,8 ^{xxx}	164±11,4*	152±11,2* ^{Δxxx}
Сўрғичлар баландлиги	мкм	287±23,3	328±22 ^{**xx}	320±20,2*
Сўрғичлар таркибидаги эпителиотситлар сони (майдон бирлигида)	хужайра/мм ²	2350±235,2 ^{xxx}	2550±240,6 ^{**xxx}	2450±269,8 ^{xxx}
Мушак қатламининг қалинлиги	мкм	95±8,4	112±8,4 ^{**xx}	105±8,2* ^{ΔΔx}
Шиллиқ ости қаватининг тузилиши	-	Шиш, тўқиманин-нинг бўкиши	Яллиғланиш ин-филтрацияси	Бириктирувчи тўқимасида парчаланиш ва фиброз

Изоҳ: * - билан «1 ойлик»га нисбатан (** - P<0,05; ** - P<0,01; * - P<0,001); Δ - билан «6 ойлик» га нисбатан (ΔΔΔ - P<0,05; ΔΔ - P<0,01; Δ - P<0,001); x - билан назорат гуруҳига нисбатан (xxx - P<0,05; xx - P<0,01; x - P<0,001) ўртача арифметик қийматлар орасидаги ишончлилик фарқи белгиланган.

3-расм. Бош мия жароҳати олган гуруҳлардаги каламушлар ингичка ичак деворининг морфологик кўрсаткичлари

4-расм. Бош мия жароҳати олган гуруҳлардаги каламушлар ингичка ичак деворининг морфологик кўрсаткичлари

Тадқиқотимизда бош мия жароҳати олган гуруҳлардаги каламушлар ингичка ичак деворининг морфологик кўрсаткичларини таҳлил қилганимизда қуйидаги ўзгаришларни Юза эпителий дан то шиллик ости қаватигача ўлчанди. 1 ойлик каламушларда сўрғичлар қалинлиги 142 ± 10 мкм, сўрғичлар баландлиги 287 ± 19 ,хужайралар сони бир квадрат миллиметрда 2350 ± 200 тани ,мушак қатламининг қалинлиги 95 ± 8 мкм ни ташкил қилган бўлиб, 6 ойлик каламушларда сўрғичлар қалинлиги 164 ± 10 мкм, сўрғичлар баландлиги 328 ± 18 , хужайралар сони бир квадрат миллиметрда 2600 ± 205 тани ,мушак қатламининг қалинлиги 120 ± 9 мкм ни ташкил қилган бўлса, 18 ойлик каламушларда сўрғичлар қалинлиги 152 ± 9 мкм, сўрғичлар баландлиги 320 ± 190 , хужайралар сони бир квадрат миллиметрда 2450 ± 200 тани ,мушак қатламининг қалинлиги 105 ± 6 мкм ни ташкил қилган.

Бош мия жароҳатланиши фонидида ингичка ичак шиллик ости қаватининг қуйидаги ўзгаришлари кузатилади. Ушбу ўзгаришлар шикастланишининг оғирлигига ва содир бўлган вақтга бевосита боғлиқ бўлади. 1 ойлик каламушларда лимфоид тўқима тўлиқ такомил топмаганлиги сабабли шиш ва тўқиманинг бўқиши юзага келса, 6 ойлик каламушларда эса яллиғланиш инфилтрати устунлик қилади. 18 ойлик каламушларда эса бириктирувчи тўқимасида парчаланиш ва фиброз кузатилади. Одатда, шиллик ости қавати бириктирувчи тўқима ва лимфоид фолликуллар билан аниқ тузилишга ега бўлиб, БМЖ (бош мия жароҳати) билан шиш, яллиғланиш инфилтрацияси, тўқималарни деструкцияси ва унинг морфологиясини ўзгартириши мумкин бўлган патологик ўзгаришлар кузатилади. ингичка ичак шиллик ости қаватида БМЖ га тизимли жавобнинг бир қисми бўлиб, ошқозон-ичак дисфункциясига ҳисса қўшиши мумкин.

Хулоса. Ушбу тадқиқот шуни кўрсатдики, травматик бош мия шикастланиши ингичка ичак шиллик қаватида морфологик ўзгаришларга олиб келади ва бу ўзгаришлар жароҳатнинг оғирлиги ҳамда ҳайвонларнинг ёшига боғлиқ. Бир ойлик каламушларда бу ўзгаришлар минимал даражада бўлиб, фақат оз сонли яллиғланиш инфилтратлари кузатилди. Олти ойлик ҳайвонларда эса янада яққол ўзгаришлар, жумладан, киприкчалар (виллус) узунлашиши ва лимфоид фолликулалар гиперплазияси қайд этилди. Саккиз ойлик каламушларда эса шиллик қаватда қариш ва дегенерация белгилари кузатилди. Ушбу тадқиқот БМЖ нинг ичакдаги таъсирини таҳлил қилишда ёшга боғлиқ ўзгаришларни ҳисобга олиш муҳимлигини таъкидлайди ҳамда гастроэнтерология ва неврология соҳаларида кейинги тадқиқотлар учун янги имкониятлар очади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Health Statistics: Mortality Data on CDC WONDER. <https://wonder.cdc.gov/mcd.html>.

2. Bansal, V., et al. (2015). "Gastrointestinal complications following traumatic brain injury: A review." World Journal of Gastroenterology, 21(44), 12471–12481.

3. Brenner, L. A., et al. (2010). "Gastrointestinal complications following traumatic brain injury." *Current Gastroenterology Reports*, 12(6), 441–448.
4. Beloshitsky, V. V. (2008). "Principles of modeling traumatic brain injury in an experiment." *Ukrainian Neurosurgical Journal*, No. 4, 29.
5. Hang, C. H., Shi, J. X., Li, J. S., Wu, W., & Yin, H. X. (2003). "Alterations of intestinal mucosa structure and barrier function following traumatic brain injury in rats." *World Journal of Gastroenterology*, 9(12), 2776–2781.
6. Hazeldine, J., et al. (2015). "Traumatic brain injury and peripheral immune suppression: Primer and prospectus." *Frontiers in Neurology*, 6, 235.
7. Ivanov, M. A., & Petrova, E. S. (2020). "Impact of traumatic brain injury on the gastrointestinal tract: Pathophysiological mechanisms and clinical outcomes." *Journal of Neurotrauma*, 37(8), 1845–1853.
8. Juraeva, G. B. (2007). "Histopathology of intestinal lymphoid tissue in children with acute intestinal infection." *Science and Education of Southern Kazakhstan*, No. 5, 105-107.
8. Juraeva, G. B., & Rasulova, O. T. (2008). "Pathomorphological changes and immunological parameters in acute intestinal infection in newborn children under one year old." IX Russian Conference of Morphologists: Abstracts, M., 43.
9. Juraeva, G. B., & Allaberdiev, B. T. (2008). "Morphometric indicators of intestinal lymphoid tissue in acute intestinal infections in children." *Information Letter, Bukhara*, 1-4.
10. Juraeva, G. B., & Isroilov, R. I. (2008). "Pathomorphological characteristics of intestinal lymphoid tissue in infants with acute intestinal infection." *Information Letter, Bukhara*, 1-4.
11. Kamada, T., Fusamoto, H., Kawano, S., Noguchi, M., & Hiramatsu, K. (1977). "Gastrointestinal bleeding following head injury: A clinical study of 433 cases." *Journal of Trauma*, 17, 44–47.
12. Nikitina, A. P., & Melikhov, D. S. (2017). "The influence of traumatic brain injury on the intestinal structure and function." *Neurobiology of Disease*, 8(2), 220–225.

Иқтибос учун: Ачилов Л.Г. Енгил бош мия жароҳатида ингичка ичакнинг морфометрик параметрларининг таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 4(18). – Б. 566–571. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782253>